

MAESA: ENTRE O POEMA E A PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E DA MEMÓRIA**MAESA: BETWEEN THE POEM AND THE PRESERVATION OF HISTORY AND MEMORY**

DOI 10.5281/zenodo.18109147

Rubia Ana Mossi Frizzo¹

Resumo: O presente artigo apresenta a trajetória do Complexo Fabril da MAESA, patrimônio industrial tombado pelo município de Caxias do Sul em 2015, abordando os aspectos históricos, sociais, culturais e legais que envolvem sua preservação, os desafios enfrentados e as oportunidades de sua ocupação como vetor de desenvolvimento urbano e cidadania. Trata-se de um estudo de caso sobre resistência comunitária, planejamento público e risco de perda simbólica e material, num cenário de descontinuidade institucional.

Palavras-chave: Patrimônio industrial. MAESA. Memória operária. Planejamento urbano. Políticas culturais.

Abstract: This article presents the trajectory of the MAESA industrial complex, a heritage site officially listed by the municipality of Caxias do Sul in 2015. It addresses the historical, social, cultural, and legal aspects involved in its preservation, the challenges faced, and the opportunities for its adaptive reuse as a vector for urban development and citizenship. This is a case study on community resistance, public planning, and the risk of symbolic and material loss in a context marked by institutional discontinuity.

Keywords: Industrial heritage. MAESA. Workers' memory. Urban planning. Cultural policies.

Introdução

Os patrimônios históricos enfrentam, em tempos difíceis, não apenas as ameaças do tempo e das intempéries, mas também os riscos da negligência institucional, da especulação e da ruptura de pactos públicos. O caso da MAESA – Metalúrgica Abramo Eberle S.A. – é emblemático nesse sentido: trata-se de um complexo industrial com

¹ Jornalista, Coordenadora da Comissão MAESA (2013-2016); Membro da Comissão Especial para Acompanhamento de Uso do Complexo Cultural e Turístico MAESA (2025). Membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (COMPAHC), Membro e Coordenadora do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio do RS (2020-2023) e Presidente do Conselho Estadual de Cultura do RS (2024-2025). E-mail: rubia@rubiafrizzo.com

cerca de 53 mil m² e 19 edificações, localizado em área central e nobre de Caxias do Sul (RS), cuja importância transcende sua arquitetura e sua história fabril, configurando-se como símbolo da memória operária, do desenvolvimento econômico e da vida urbana da cidade.

Figura 1. MAESA-Evolução Fabrica. Reprodução de um desenho com as fábricas da Metalúrgica Abramo Eberle.

Fonte: Fundo Metalúrgica Abramo Eberle S.A. Acervo Arquivo Histórico João Spadari Adami.²

² Reprodução de um desenho com as fábricas da Metalúrgica Abramo Eberle, compreendendo a antiga funilaria, a fábrica localizada na Rua Sinimbu e a fábrica 2 - fundição, após sua primeira ampliação. Caxias do Sul, 1956. Fundo Metalúrgica Abramo Eberle S.A. Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.

Breve Histórico do Complexo MAESA

Fundada no início do século XX, a MAESA consolidou-se como uma das maiores indústrias metalúrgicas do país. Sua consolidação no mercado nacional e internacional, a expansão dos negócios e o processo de mudanças internas culminou na construção da Fábrica 2, quando o espaço da área central ocupada pela Metalúrgica tornou-se insuficiente para a ampliação dos negócios da empresa. A empresa adquiriu uma gleba de terras para a realização de novas construções que facilitasse, inclusive, a circulação de produtos para a BR 116, recém-inaugurada.

Fábrica 2

Figura 2. Vista aérea de Caxias do Sul, no alto SENAI e a Escola Estadual Henrique Emilio Meyer. Studio Geremia.

Fonte: Fundo Studio Geremia. Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.³

³ Ao lado direito, na área rebaixada do terreno, início das obras para construção do primeiro pavilhão, da fundição da MAESA (fábrica 2). Na foto estão identificadas as ruas Vereador Mario Pezzi, Placido de

A fábrica 2 da Metalúrgica Abramo Eberle S.A. — objeto do presente estudo — ficou conhecida pela sigla MAESA e representou um dos mais significativos conjuntos de edificações industriais de Caxias do Sul. O quadrilátero formado pelas ruas Plácido de Castro, Dom José Barea, Treze de Maio e Pedro Tomasi foi inspirado nas construções industriais inglesas da região de Manchester.

O início de sua construção data de 1945, o seu funcionamento data de 1948, quando fica pronto o prédio 1, da Fundação, mas sua história remonta ao ano de 1886, quando Giuseppe Eberle, pai de Abramo, adquiriu uma funilaria e uma casa comercial de Francisco Rossi, no centro da zona urbana, mas como ele também trabalhava como barbeiro e agricultor, passou a administração dos negócios para a esposa Luigia Eberle, que era auxiliada por seu filho Abramo. Posteriormente, Abramo compra o negócio de seus pais e passa ser o proprietário da empresa.

Figura 3. Foto aérea da instalação da Fábrica 2 (MAESA) Caxias do Sul, aproximadamente 1960.

Fonte: Autor desconhecido. Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Castro (na lateral, entre o SENAI e o terreno da MAESA) e, paralela a esta, na parte de baixo a Rua Visconde de Mauá, posteriormente D. José Barea. Caxias, [1944]

Figura 4. Fachada principal da MAESA – voltada à Rua Dom José Barea, referência histórica e visual da paisagem urbana de Caxias do Sul. Em destaque o Prédio 1 – Fundação (construção 1945-1948).

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Figura 4A. Prédios da face Sul do complexo.

Fonte: Fotografia da autora. Acervo pessoal da autora.

Pelas imagens apresentadas observa-se que os prédios que compõem a Fábrica 2, num total de 19 edificações, mesmo após o encerramento de suas atividades industriais, mantêm alto valor simbólico, arquitetônico e urbano. Sua desativação provocou, já em 2011, um movimento de mobilização pela preservação, do qual participei como presidente do Conselho Municipal de Cultura e posteriormente como Coordenadora da Comissão MAESA, criada por meio de Decreto Municipal.

A Mobilização Social e a Luta pelo Tombamento

A articulação comunitária resultou em um processo técnico e político consistente, reunindo profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo, história, direito e engenharia, além de lideranças da sociedade civil. Essa mobilização culminou na sanção da Lei Estadual nº 14.617/2014, que autorizou a doação do imóvel pelo Estado do RS ao Município, com fins específicos: uso cultural, instalação de equipamentos públicos e manejo sustentável do patrimônio. A cláusula da entrega de um Plano de Uso e Gestão em até um ano foi cumprida com rigor, aprovando-se o projeto ainda no governo estadual seguinte, o que permitiu a efetivação da transferência das matrículas.

Figura 5. Mobilização da classe cultural e artística para fins da preservação da Maesa.

Fonte: Fotógrafo Antônio Chimia Lorenzet. Acervo da Autora.

Questões de Salvaguarda

Sobre as questões de salvaguarda do patrimônio cultural, importante destacar que elas transcendem a mera conservação física dos bens, assumindo um papel fundamental na proteção, promoção, valorização e transmissão de saberes, práticas e significados associados a esses bens. Diferente da preservação material, a salvaguarda implica em um conjunto de ações continuadas que envolvem diretamente as comunidades detentoras, estimulando o protagonismo social na manutenção viva do patrimônio. Esse conceito, amplamente difundido nas diretrizes da Unesco e incorporado às políticas culturais brasileiras, reforça a noção de que a preservação da memória coletiva depende tanto da integridade dos suportes materiais quanto da vitalidade das expressões culturais que lhes dão sentido.

Figura 6. Assinatura do Tombamento da Maesa durante a primeira reunião da Comissão especial para Análise de Uso e Gestão da Maesa.

Fonte: Fotografia Ícaro Campos. Acervo Prefeitura de Caxias do Sul.

O Plano de Ocupação da MAESA

A Comissão Especial de Uso e Gestão da MAESA, da qual fui coordenadora, trabalhou durante um ano para elaborar o “Projeto de Intervenção, Ocupação, Uso e Gestão da Maesa”, entregue posteriormente ao Governo do Estado do Rio Grande do

Sul, para fins de aprovação. Com base em amplas consultas públicas, audiências e estudos técnicos o Plano de Ocupação, prevê:

- Instalação de secretarias municipais para fim de economia de aluguéis e de acessibilidade pela proximidade com o Centro Administrativo Municipal;
- Instalação de um Mercado Público;
- Criação de um teatro de grande porte;
- Implantação de um espaço cenográfico para eventos culturais regionais;
- Espaços de Memória;
- Espaços de Convivência e Lazer;
- Estímulo à ocupação por agentes culturais, econômicos e sociais;
- Preservação ambiental e arquitetônica; entre outros.

Figura 7. Prédios com seus usos originais.

Fonte: DIAS, 2018.

Figura 8. Perspectiva Geral do Complexo MAESA.

Fonte: DIAS, 2018.

Objetivos

- Os objetivos explicitados no Plano são de consolidar o Complexo Cultural e Turístico MAESA como uma área de convivência, lazer, cultura, criatividade, turismo e inovação, por meio da implementação do Projeto de Intervenção, Uso e Gestão da Metalúrgica Abramo Eberle S/A (2015), a fim de tornar o espaço num marco referencial de Caxias do Sul e região.
- Alinhar as estratégias de implementação, buscando o equilíbrio das dimensões: econômica, social, ambiental e de preservação histórico-cultural.
- Coordenar ações e projetos e marcos legais a fim de que dialoguem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 da ONU.

Comissão MAESA

A Comissão Especial Para Análise De Uso Do Prédio Da Metalúrgica Abramo Eberle -Maesa foi criada por meio do Decreto Municipal no17.284 de 16 dezembro de

2014 e composta pelos seguintes membros: Secretaria Municipal Da Cultura: Rubia Frizzo – Coordenadora; Câmara De Vereadores: Vereador Jaison Barbosa e Vereador Raimundo Bampi; Secretaria Do Planejamento: Engo. Gilberto Boschetti; Procuradoria Geral Do Município: Karin Comandulli Garcia; SAMAE: Édio Elói Frizzo; CIC: Enga. Margarete Bender e Engo. Olivir Viézzzer; Universidade de Caxias do Sul - UCS: Odacir Graciolli; Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG: Diretor Felipe de Vargas, CAU: Arq. Carlos Eduardo Pedone, SEAAQ: Eng. Orlando Michelli, União das Associações de Bairros - UAB: Pres. Valdir Walter, Movimento Sindical: Silvio Frasson.

Patrimônio em Risco - A Urgência do Restauro e o Risco da Omissão

Uma década após a aprovação do Plano e da transferência do patrimônio, os prédios da MAESA enfrentam os danos causados pela exposição às intempéries e ao abandono. A descontinuidade dos projetos originais e a tentativa de repactuação de sua ocupação por meio de acordos pouco transparentes põem em risco não apenas o bem físico, mas o próprio pacto coletivo de preservação e uso social da área.

A proposta de aluguel por trinta anos de um imóvel já pertencente ao Município é um contrassenso jurídico e simbólico, que ignora o esforço de centenas de pessoas e o consenso construído ao longo de anos. Patrimônio público não pode ser negociado como bem privado, especialmente quando sua destinação está claramente definida em lei e respaldada por planejamento técnico e social.

Figura 9. Interior de um dos pavilhões que possui problemas no telhado.

Fonte: Fotografia da autora. Acervo pessoal da autora.

Patrimônio Vivo: Direito e Responsabilidade

O risco do abandono de bens culturais e espaços urbanos simbólicos não se restringe à sua deterioração física, mas implica, sobretudo, no esgarçamento do vínculo social que lhes confere sentido. É fundamental que não haja desmobilização do engajamento comunitário, especialmente nas transições de gestão governamental, momento em que, com frequência, projetos são interrompidos ou negligenciados. No caso do Complexo Cultural e Turístico da Maesa, houve episódios recentes em que o poder público se afastou do processo de ocupação e ativação do espaço, mas a comunidade local permaneceu mobilizada, demonstrando forte desejo de ver ali instalado um novo polo de cultura, turismo e pertencimento.

É importante lembrar que os lugares não “morrem”, apenas mudam de status. Se o conceito de “revitalização” foi superado por pressupor a ressurreição de algo inerte, a “requalificação” ainda cumpre um papel essencial ao recalibrar o hardware urbano – calçadas, jardins, praças, mobiliário, acessibilidade – em ações de impacto rápido, perceptível e simbólico. Conforme aponta o artigo *Revitalizar é ressuscitar um corpo que nunca morreu* (O Futuro das Coisas), o *placemaking* estratégico pode gerar evidências materiais de transformação e fortalecer a confiança no processo.

A “requalificação se torna uma resposta concreta aos desejos e necessidades dos usuários – frequentemente esquecidos ou ignorados pelos planejadores”. Requalificar, portanto, é também retomar e regenerar.

Patrimônio Em Abandono

Um patrimônio abandonado é, inevitavelmente, um patrimônio em risco. O descaso contínuo compromete não apenas a integridade física do bem, mas também sua função social e simbólica. Esse risco é agravado quando se considera o impacto crescente de eventos climáticos extremos, como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023, intensificadas pelas mudanças climáticas que vêm trazendo chuvas torrenciais, vendavais e instabilidade ambiental.

Figura 10. Espaço entre dois pavilhões com maquinário histórico tombado.

Fonte: Fotografia da autora. Acervo pessoal da autora.

Nessas condições, estruturas fragilizadas tornam-se ainda mais vulneráveis à degradação acelerada, exigindo respostas urgentes que articulem preservação, prevenção e planejamento, sendo que os custos para seu devido restauro aumentam consideravelmente. Abandonar um bem cultural nessas circunstâncias é negligenciar sua memória, seu potencial e seu papel no futuro das cidades.

Impacto Urbano e Potencial de Transformação

A MAESA está situada em área estratégica da cidade, próxima a instituições de ensino, praças e ao centro comercial. Sua reativação tem potencial para:

- Requalificar o bairro e atrair novos fluxos de pessoas e investimentos;
- Ativar redes culturais e econômicas locais;

- Atender a demandas por espaços públicos de convivência e cultura;
- Tornar-se centro de inovação em patrimônio e economia criativa na Serra Gaúcha.

Além dos impactos acima descritos, foram dados andamento no reordenamento do entorno imediato, com a implantação de estacionamento em uma das vias adjacentes para ampliar o número de veículos contemplados, incluindo previsão de espaço para ônibus de turismo. Também está definida a implantação de uma ciclovia que percorra todo o contorno do bem, conectando-o às extensões leste-oeste de uma ciclovia já prevista no Plano Diretor Urbano do Município de Caxias do Sul, promovendo integração modal e incentivando a mobilidade ativa.

Figura 11. Vista aérea da MAESA e sua conexão com o tecido urbano.

Fonte: Fotografia de Ícaro de Campos. Acervo Prefeitura de Caxias do Sul.

Figura 12. Estudo sobre o impacto da intervenção nos bairros próximos

Fonte: COMISSÃO ESPECIAL PARA USO E GESTÃO DA MAESA, 2015.

Considerações Finais

A MAESA não é apenas um bem tombado: é um símbolo da história industrial da cidade e da luta da comunidade por memória, cultura e cidadania. Sua permanência enquanto espaço público de uso comum é responsabilidade do poder público, mas também da sociedade.

Como afirma o artigo segundo da Lei nº 14.617/2014, o destino da MAESA é o uso cultural e público, com manejo sustentável e respeito ao seu valor histórico. Este compromisso deve ser honrado, não renegociado.

Patrimônio não é um fim em si mesmo, mas meio para transmitir sentidos, pertencer e projetar futuros. Proteger a MAESA é também proteger a capacidade de uma cidade reconhecer-se em sua paisagem, em sua história e em suas possibilidades. Que a preservação da MAESA continue a mobilizar a comunidade, com ações continuadas e com protagonismo social. Enfim, que este artigo reforce a convicção de

que a MAESA é minha, é tua, é nossa. E que, diante das imagens em risco, sejamos também guardiões do que elas significam.

Referências Legislativas e Institucionais

Lei Estadual nº 14.617/2014 (RS).

Decreto Municipal de criação da Comissão de Uso da MAESA (Caxias do Sul).

Plano de Intervenção, Ocupação, Uso e Gestão da MAESA (2015).

Documentos técnicos de escaneamento digital do complexo | Licitação (2014).

Outras Referências

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL JOÃO SPADARI ADAMI. Acervo institucional. Caxias do Sul: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. [s.d.].

COMISSÃO ESPECIAL PARA USO E GESTÃO DA MAESA. Plano de Ocupação Maesa. Caxias do Sul: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, 2015.

DIAS, Ariane Pedrotti de Ávila. Restauração e requalificação da Segunda Fábrica da Metalúrgica Abramo Eberle S/A – MAESA. Salvador: Universidade Federal da Bahia, MP-CECRE, 2018.

FRIZZO, Rubia Ana Mossi. Maesa: poema arquitetônico. Caxias do Sul: [s.n.], 2019.

FRIZZO. Rubia Ana Mossi; NUNES. Sílvia R. S. Complexo Cultural e Turístico MAESA: o resgate de uma história. In. Atas do IV Encontro Indústria, História, Património: sustentabilidade. IV Encontro Indústria, História, Património. 4th Meeting Industry, History, Heritage. Abstract Book. São João da Madeira. Lisboa. 2021, p. 227-244. ISBN 978-972-9347-42-9. Disponível em: <https://fabricadesites.fcsh.unl.pt/htc/wpcontent/uploads/sites/88/2022/07/ebook-IV-Encontro-IHP.pdf>. Acesso em 01/08/2025.

GUELTER, Gustavo. A arte do trabalho. Caxias do Sul: Belas Letras, 1979.

ICOMOS. Carta de Veneza, 1964.

IPHAN. Cartas Patrimoniais. Brasília: IPHAN, várias edições.

O FUTURO DAS COISAS. Revitalizar é ressuscitar um corpo que nunca morreu.
Disponível em: <https://ofuturodascoisas.com/revitalizar-e-ressuscitar-um-corpo-que-nunca-morreu/>. Acesso em 01/08/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. Acervo documental. Caxias do Sul:
[s.d.].

UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 2003.

Recebido em julho de 2025
Aceito em outubro de 2025